

**ХОЛИНОБЛОКАТОРЫ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПИКАМИДА**

Министерство здравоохранения Республики

Узбекистан г.Ташкент

**Ташкентский государственный стоматологический
институт (ТГСИ)**

Научный руководитель: Юсупова Зебинисо Хусниддин Кизи

Ассистент кафедры микробиологии и фармакологии

Исполнительница: Нурбоева Гулибону Собиржон кизи

Аннотация: Статья представляет собой основные аспекты применения тропикамида . В ней обсуждается история создания. механизм действия , так же показания и противопоказания к применению, а так же механизм действия холиноблокаторов .

Первичное понятие о Холиноблокаторах

По химической природе холиноблокаторы – это сложные эфиры органического основания и ароматической кислоты. Прочная связь с холинэргическими рецепторами достигается за счет наличия эфирной связи в молекуле этих веществ. Рецепторы, чувствительные к действию холиноблокаторов локализируются в органах и тканях, получающих парасимпатическую иннервацию.

Специалисты делят холиноблокирующие средства на две группы:

- **М-холиноблокаторы (м-холинолитики).** Это вещества, которые блокируют М-холинорецепторы (мускариновые), локализованные на мембране клеток эффекторных органов. В зависимости от локализации М-холинорецепторов, их делят на М1 (расположенные в нейронах ЦНС), М2 (расположенные в сердце) и М3 (расположенные в гладких мышцах, в тканях желез внутренней секреции, в эндотелии сосудов).

- **Н-холиноблокаторы (н-холинолитики).** Это группа веществ, блокирующих Н-холинорецепторы (никотиновые). Эти рецепторы преимущественно локализованы в области преганглионарных синапсов парасимпатической и симпатической систем. Н-холинолитики в свою очередь делятся на ганглиоблокаторы и миорелаксанты периферического действия (курареподобные средства).

В современной медицине вещества холиноблокирующего спектра активно используются для лечения заболеваний центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, ЖКТ и т.д.

М-холиноблокаторы (м-холинолитики)

М-холинолитики, блокирующие мускариновые рецепторы, при введении в организм оказывают эффекты, противоположные эффектам активации парасимпатической системы. Общий спектр действий включает такие реакции организма:

- расширение зрачков;
- паралич аккомодации;
- учащение сердечных сокращений;
- облегчение атриовентрикулярной проводимости;
- снижение тонуса гладких мышц бронхов, ЖКТ, мочевого пузыря;
- уменьшение секреторной активности слюнных, бронхиальных, пищеварительных, потовых желез.

В зависимости от происхождения веществ холиноблокирующего действия их делят на природные алкалоиды, полусинтетические производные и искусственно синтезированные средства.

М-холиноблокаторы природного происхождения

К этой группе веществ относят природные алкалоиды атропин и гиосцин гидробромид (скополамин). Эти природные вещества в больших

количества обнаруживаются в растениях семейства пасленовых (*Atropa belladonnae*, *Datura stramonium*, *Hyosciamus niger*).

Чаще всего в медицинской практике применяется атропин. Этот природный алкалоид способен соединяться с М-холинорецепторами всех типов. При этом назначая атропин, следует учитывать, что чувствительность мускариновых рецепторов к нему различна, а значит, важно правильно подбирать дозировки для достижения необходимых эффектов.

Максимальную чувствительность к атропину проявляют рецепторы расположенные в бронхиальной ткани, на поверхности слюнных и потовых желез. Менее числительны рецепторы сердца и гладкой мускулатуры. Наименьшее воздействие атропин оказывает на рецепторы, локализованные в тканях желудка и нижних отделах ЖКТ.

М-холиноблокаторы природного происхождения имеют широкий спектр воздействий на организмы человека. В медицине при помощи атропина воздействуют на такие органы и системы:

- **Глаза.** В офтальмологической практике атропин широко применяется в качестве препарата местного действия. Используя этот алкалоид, удается достичь стойкого расширения зрачка (мидриаза). Это происходит за счет блокады проведения парасимпатических импульсов. При этом временно исчезает зрачковый рефлекс, возникает фотофобия. Также закапывание капель атропина в глаза, вызывает паралич аккомодации и повышение внутриглазного давления у людей, страдающих глаукомой.

- **Дыхательная система.** Атропин блокирует М-холинорецепторы, локализованные в бронхиальных, ларингеальных и трахеальных железах. Это приводит к снижению секреции и вызывает охриплость голоса, чувство першения в горле. За счет блокирующего действия на М-рецепторы гладкой мускулатуры крупных бронхов, проявляется

бронходилятирующее действие атропина. Однако это ценное свойство редко применяется в терапии заболеваний дыхательных путей, поскольку одновременно с расширением бронхов, снижается моторная активность их ресничного эпителия. В результате существенно снижается способность легких очищаться от пылевых частиц, проникающих с дыханием.

- **Пищеварительная система.** Блокируя рецепторы пищеварительных желез, атропин снижает их секреторную функцию. Особенно ярко это проявляется со стороны слюнных желез. Влияние атропина на пищеварительные железы желудка и более низких отделов ЖКТ минимально.

- **Мочевыделительная система.** М-холинорецепторы широко представлены в тканях гладкой мускулатуры уретры и мочевого пузыря. Под действием атропина происходит блокада этих рецепторов, что приводит к расслаблению мышц мочевого пузыря. Для пациента это проявляется затруднением при мочеиспускании.

- **Сердечно-сосудистая система.** В миокарде локализовано большое количество М₂-холинорецепторов. Атропин блокирует их, что снижает влияние блуждающего нерва на миокард. В результате усиливается действие симпатической иннервации, что проявляется увеличением ЧСС (тахикардией).

В меньшей степени атропин влияет на ЦНС и кожу. Отмечается усиление интенсивности воздействия природных алкалоидов с увеличением возраста пациента.

Полусинтетические М-холиноблокаторы

Среди полусинтетических производных атропина и скополамина, в медицине применяются гоматотропин, ипратропия бромид, гиосцина бутилбромид. Эти химические вещества обладают меньшей активностью в сравнении с атропином, и действуют на организм более избирательно. В

медицине полусинтетические М-холиноблокаторы применяются с такими целями:

- **Гоматотропин.** Это вещество по химическому строению представляет собой гидробромид тропинового эфира миндальной кислоты. Время действия препарата существенно меньше, в сравнении с атропином. Биологическая активность гоматотропина также ниже. Используют веществ в офтальмологии для расширения зрачка и паралича аккомодации у пациента.
- **Гиосцина бутилбромид.** Это вещество действует на организм избирательно, блокируя только М-холинорецепторы гладкой мускулатуры внутренних органов. Это вызывает расслабление мышц и устранение спазма. В медицине гиосцина бутилбромид применяют для лечения почечной и желудочной колики, дискинезии желчевыводящих путей, спазме мочевыводящих путей. Препарат также облегчает состояние женщин, страдающих болезненными менструациями.
- **Ипратропия бромид.** Это производное атропина способно блокировать все мускариновые рецепторы организма. Однако, благодаря наличию заряда молекулы, ипратропия бромид можно использовать для направленного селективного воздействия на М-холинорецепторы дыхательных путей и ЖКТ. Это достигается при прямом введении препарата в область воздействия.

Полусинтетические вещества холиноблокирующего действия широко применяются в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и других сферах медицины.

Синтетические М-холиноблокаторы

Искусственно синтезируемые М-холинолитики делят на несколько групп в зависимости от характера их воздействия на организм человека:

- **Мидриатики.** Препараты этой группы используются исключительно в офтальмологии для исследования глазного дна. К мидриатикам относят тропикамид и циклопентолат. За счет блокады М-холинорецепторов круговой мышцы радужки у пациента развивается мидриаз и паралич аккомодации.
- **Антисекреторные и противоспастические средства.** Это довольно большая группа синтетических веществ — пропантелина бромид, дицикловерин, пирензепин. Большинство этих препаратов оказывают влияние на ЖКТ, снижая секрецию желудочного сока. Также отмечается их влияние на дыхательные пути, расширение крупных бронхов, блокада М-холинорецепторов сердечной мышцы.
- **Противопаркинсонические средства.** Основное действие противопаркинсонических препаратов направлено на угнетение М-холинорецепторов ЦНС в области базальных ганглиев. Самые распространенные примеры этой фармакологической группы — тригексифенидил и бипериден.

В больших концентрациях М-холинолитики могут вызывать тяжелые отравления. Например, атропин относят к списку особо ядовитых лекарственных средств (venepa). При отравлении М-холиноблокаторами следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

О препарате и применения в медицинских целях

Тропикамид — синтетическое вещество, относящееся к группе антихолинергических препаратов. Он блокирует действие ацетилхолина — нейромедиатора, передающего сигналы между нервными клетками. Ацетилхолин участвует в регуляции многих функций организма: сокращение мышц, сердечный ритм, память, внимание.

Препарат был впервые синтезирован в 1897 году немецким химиком Фридрихом Хофманном. Имеет вид бесцветной или слегка желтоватой жидкости с характерным запахом. Легко растворяется в воде и спирте. Химическая формула Тропикамида – C₁₇H₂₀NO₃. Медикамент обладает спазмолитическим свойством — расслабляет гладкие мышцы органов и сосудов. Поэтому он применяется в офтальмологии для расширения зрачков и облегчения осмотра глазного дна.

Однако, если препарат попадает в кровь или желудок, то оказывает сильное психотропное действие: галлюцинации различной степени реалистичности, изменение восприятия времени и пространства, потеря контакта с реальностью, эйфория или депрессия, агрессия или апатия.

Тропикамид является одним из самых опасных наркотиков, так как может вызвать необратимые повреждения мозга, психоз, кому и смерть

Лекарственные средства необходимо принимать в строгом соответствии с врачебными рекомендациями, поскольку нарушение дозы или прием не по назначению приводит к печальным последствиям. С 2015 года вещество занесено в список запрещенных препаратов из-за чрезмерного интереса к

нему наркозависимых. Сленговое название капель – «мультияшка», «тропик», «тропиканка», «капли».

Изначально зависимые применяли лекарство для маскировки приема ПАВ, но со временем они нашли ему иное применение. Глазные капли Тропикамид усиливает действие других психотропных веществ, позволяя принимать меньшее количество основного наркотика и при этом получать более сильный эффект.

Показания к применению

Тропикамид - это антимускариновый препарат, который вызывает мидриаз короткого действия (расширение зрачка) и циклоплегию при применении в виде глазных капель. Он используется для улучшения исследования хрусталика, стекловидного тела и сетчатки. Из-за относительно короткой продолжительности действия (4-8 часов) его обычно используют во время офтальмологических обследований, таких как исследование расширенного глазного дна, но его также можно использовать до или после глазной операции. Циклоплегические капли часто также используются для лечения переднего увеита, снижая риск развития задних синехий и уменьшая воспаление в передней камере глаза.

Тропикамид иногда назначают в комбинации с *p*-гидроксиамфетамином (торговая марка Paremyd), который является симпатомиметиком. Использование симпатомиметического препарата вызывает непосредственную стимуляцию мышцы-расширителя радужки, вызывая усиленное расширение. В Соединенных Штатах симпатомиметическая капля, наиболее часто используемая вместе с тропикамидом, представляет собой 2,5% фенилэфрина гидрохлорида (торговая марка АК-Dilate).

Режим дозирования

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок.

Для расширения зрачка закапывают 1 каплю 1% или 2 капли 0.5% раствора (с 5 мин интервалом). Через 10 мин можно проводить офтальмоскопию. При недостаточности эффекта (очень высокая интенсивность света, использование для разрыва задних синехий) можно применять вместе с фенилэфрином.

Для достижения паралича аккомодации (при исследовании рефракции) закапывают 1 каплю 1% раствора Тропикамида 6 раз с интервалом 6-12 мин. Исследование предпочтительно выполнять в течение 25-50 мин с момента последнего закапывания препарата.

У грудных детей и детей до 6 лет необходимо применять только 0.5% глазные капли.

У недоношенных детей в отдельных случаях наблюдались системные антихолинергические эффекты тропикамида, усиливающиеся при повторном применении. Эти нежелательные явления можно предотвратить без уменьшения эффективности за счет рецептурного разбавления препарата изотоническим раствором натрия хлорида (1:1).

Во время закапывания препарата следует слегка нажать на слезные каналы, чтобы ограничить чрезмерное всасывание тропикамида и предотвратить системное антихолинергическое действие препарата.

Режим дозирования в терапевтических целях устанавливают индивидуально (в зависимости от состояния больного).

Побочное действие

Со стороны органа зрения: повышение внутриглазного давления; нарушение остроты зрения; светобоязнь.

Со стороны ЦНС: иногда - психотические симптомы, нарушение поведения (особенно у детей и подростков); головные боли (у взрослых).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: симптомы недостаточности кровообращения и дыхания (особенно у детей и подростков); тахикардия (у взрослых).

Прочие: сухость во рту, аллергические реакции.

Противопоказания к применению

- глаукома (особенно закрытоугольная и смешанная первичная);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Тропикамида при беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Следует с осторожностью применять препарат в период лактации (грудного вскармливания).

Применение у детей

У грудных детей и детей до 6 лет необходимо применять только 0.5% глазные капли.

Перед применением Тропикамида в диагностических целях у детей следует предупредить сопровождающее лицо о временном расстройстве зрения и светобоязни.

Применение препарата у грудных детей и детей младшего возраста может вызвать расстройства со стороны ЦНС

Лекарственное взаимодействие

Одновременное применение антихолинергических средств и блокаторов гистаминовых H_1 -рецепторов, фенотиазин, трициклических антидепрессантов, прокаида, хинидина, ингибиторов MAO,

бензодиазепинов и антипсихотических средств взаимно усиливает действие друг друга.

Паралич аккомодации, вызываемый тропикамидом, усиливается при его одновременном применении с симпатомиметическими средствами и ослабляется при одновременном применении с парасимпатомиметическими средствами.

При одновременном применении Тропикамида и нитратов, нитритов, подщелачивающих лекарственных средств, дизопирамида, ГКС и галоперидола возможно повышение внутриглазного давления при сопутствующей закрытоугольной глаукоме.

Условия хранения препарата Тропикамид

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности препарата Тропикамид

Срок годности - 3 года.

После вскрытия флакона срок хранения - 4 недели.

Условия реализации

Препарат отпускается по рецепту.

- Голиков С. Н. Холинолитические вещества // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. Закусов В. В., Фармакология, 1966;
- Машковский М. Д., Лекарственные средства, 1967.
- Лукомская Н. Я., Михельсон М. Я., Адо А. Д. Ацетилхолин // Большая медицинская энциклопедия.

- Мошетова Л.К., Нестеров А.П., Егоров, Офтальмология. Клинические рекомендации, 2009.
- Свистунов А. А., Тарасов В. В., Фармакология, 2017.
- Тарханов И. Р., Яды сердечные, 1890—1907.
- Тиганов А. С. Злоупотребление холинолитиками // Экзогенные психические расстройства, 2004.

https://www.vidal.ru/drugs/tropicamid__14754

